

Aprendizaje Basado en Proyectos precursor de colaboración con la empresa comercializadora Keter S.A. de C.V.

R. Mora Reyes^{1*}, N. Rodríguez Ventura², A. D. Hernández Vargas³.

¹Cuerpo Académico Innovación y Desarrollo Tecnológico, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II s/n. Aire Libre, Teziutlán. C.P. 73960, Puebla, México.

²Cuerpo Académico Innovación y Desarrollo Tecnológico, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II s/n. Aire Libre, Teziutlán. C.P. 73960, Puebla, México.

³Cuerpo Académico Innovación y Desarrollo Tecnológico, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II s/n. Aire Libre, Teziutlán. C.P. 73960, Puebla, México.

*raulmoreareyes@yahoo.com.mx

Área de participación: Investigación Educativa.

Resumen

En el Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 del Tecnológico Nacional de México, dentro de sus objetivos se menciona el desarrollo regional, enfocado en impulsar el bienestar económico y social, donde se tomarán como directrices las actividades primarias de cada región. El Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán buscando la vinculación con la región, celebra varios convenios lo que permite realizar prácticas, residencias, dualidad y proyectos de investigación en colaboración con las empresas. Mediante la implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos en la materia de Diseño de Experiencia de Usuario, los alumnos y alumnas de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales buscaron el acercamiento con dichas empresas y, lograron aterrizar un proyecto, que tiene como objetivo la automatización del departamento de Ingeniería Industrial en la empresa comercializadora Keter S.A. de C.V., en el presente se plasma la planeación y diseño del curso mediante esta metodología de enseñanza - aprendizaje.

Palabras clave: ABP, vinculación, enseñanza, aprendizaje.

Abstract

The Institutional Development Program 2019-2024 of the Technological National of Mexico, within its objectives, regional development is mentioned, focused on promoting economic and social well-being, where the primary activities of each region will be taken as guidelines. The Higher Technological Institute of Teziutlán, seeking the link with the region, celebrates several agreements, which allows to carry out internships, residences, duality and research projects in collaboration with companies. Through the implementation of Project Based Learning in the area of User Experience Design, students of the Computer Systems Engineering degree sought to approach these companies and, managed to land a project, which aims to automate the Industrial Engineering department at the trading company Keter SA de C.V., the planning and design of the course is reflected in this teaching-learning methodology.

Key words: ABP, bonding, teaching, learning.

Introducción

En el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2019-2024 del Tecnológico Nacional de México, en su área de Vinculación Estratégica, Desarrollo Regional y Financiamiento, menciona como objetivos estratégicos principales, el desarrollo de talento con perfiles globales de docentes y directores para fortalecer el desarrollo profesional; respecto al desarrollo regional, se enfoca en impulsar el bienestar económico y social, donde se tomarán como directrices las actividades primarias de cada región (TecNM, 2019). El Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán (ITST) comprometido con este objetivo busca la vinculación con las empresas de la región; a través de convenios de colaboración y trabajo colaborativo.

Uno de estos convenios se celebró con la empresa comercializadora Keter S.A. de C.V., empresa que se dedica al maquilado de prendas de vestir, como playeras, y al estampado de las mismas; contando con gran infraestructura, recurso humano capacitado y tecnología de vanguardia. Dentro de este convenio se incluye el

desarrollo de proyectos de investigación, residencias, servicio social y dualidad, entre otros. La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC) del ITST decidió aprovechar el convenio y realizar algunas prácticas con la empresa; mediante la materia de especialidad, Diseño de Experiencia de Usuario (UX); aplicando el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) se planteo a los alumnos y alumnas las características que debía tener el proyecto y los entregables que se debían cumplir. Permitiendo aterrizar un proyecto el cual tiene como objetivo la automatización del departamento de Ingeniería Industrial en la empresa comercializadora Keter. Las alumnas: Anayeli Mancilla Méndez y Julia de la Cruz Tadeo, trabajaron con la Maestra Naty Rodríguez Ventura y la Licenciada Norma Angélica Franco Arenas para determinar los procesos que deben ser automatizados en el departamento de Ingeniería Industrial, asesoradas por el maestro Raúl Mora Reyes dentro de la materia antes mencionada.

Este proyecto se pudo plantear gracias a la aplicación del ABP, ya que permitió que los alumnos y alumnas buscaran las necesidades de automatización en las empresas, de acuerdo a las características que se plantearon en un inicio del semestre, en la materia Diseño de UX. Planteando las características del mismo y las competencias que deben alcanzar en su desarrollo.

El Cuerpo Académico Innovación y Desarrollo Tecnológico (CAIDT), perteneciente al ITST, decidió trabajar en el diseño y planeación necesarios para aplicar el aprendizaje basado en proyectos y de esta manera impulsar la vinculación con sector empresarial con la siguiente hipótesis: ¿La implementación del ABP, en materias como Diseño de Experiencia de Usuario, impulsarían la vinculación con las empresas de la región, mediante la colaboración en proyectos de investigación tecnológica que beneficien a la región y permitan a sus alumnos(as) el desarrollo de competencias específicas de manera eficiente?

Metodología

Aprendizaje Basado en Competencias

El método de Maastricht en siete pasos, es recomendable aplicarlo en grupos de máximo 40 alumnos y un mínimo de 20. Se agrupa en tres fases: definición, planeación y ejecución. Para la aplicación del ABP se reconocen tres momentos importantes (Cobo, 2017):

- Definición. En esta fase el docente se enfoca en la definición del proyecto, siguiendo los principios del ABP; no sólo se debe enfocar en los objetivos del proyecto, sino también en incluir información pertinente para comprender el proyecto planteado.
- Planeación. Durante esta segunda fase se preparan diversas actividades de aprendizaje y materiales que facilitan el éxito del proyecto.
- Ejecución. Esta última fase ayuda a planificar las actividades de enseñanza-aprendizaje a lo largo del semestre académico.

Fase 1. Definición

Durante esta fase se llevan a cabo 5 pasos:

1. Leer el caso o situación del problema, esto con el propósito de identificar y clarificar dentro del contexto.
2. Se define el problema, planteando preguntas por cada equipo y exponiéndolas en el grupo.
3. Análisis del problema, aplicando técnicas de intercambio de ideas, como lluvia de ideas.
4. Formulación de soluciones, tomando los problemas planteado en el paso 2 y el análisis en el 3, se plantean hipótesis o soluciones al problema.
5. Planteamiento de objetivos de aprendizaje en forma de preguntas a responder.

Durante la selección del ámbito del problema y su contexto el docente debe de plantear una pregunta que servirá de guía en la investigación y desarrollo del proyecto. Este problema debe estar fuertemente ligado a la competencia específica de la materia, en este caso Diseño de UX, pero el verdadero reto está en que debe motivar a alumno a aprender, ser autodidacta y a comprometerse con su realización. El docente debe preparar una presentación que impacte, dando a conocer la utilidad del proyecto en sus vidas y en su formación profesional, permitiendo descubrir su conocimiento previo sobre el tema y despertar el interés. El docente debe establecer las características que debe tener los equipos de trabajo, cantidad de alumnos, perfiles y, describir

los roles, responsabilidades y obligaciones de cada uno. La definición del producto final debe ser clara, no se debe prestar a interpretaciones vagas y confusiones. Todo esto en función de las competencias que se desean desarrollar en los alumnos. La forma en que debe ser presentado, el instrumento de evaluación, la lista de cotejo que debe cumplir los entregables; de tal manera que los alumnos conozcan con anticipación lo que se espera como resultados. A continuación se presenta, en una tabla, la presentación de la planeación, Tabla 1.

Nombre del proyecto	Aplicación de los estándares de UX en una herramienta de software.
Duración del proyecto	18 semanas, 5 horas por semana
Semestre(s) involucrado(s)	8º, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales
Asignatura(s) participante(s)	Diseño de Experiencia de Usuario
Resumen del proyecto	Aplicando las teorías, patrones y buenas prácticas de la UX desarrollar un proyecto de software (Web y/o Móvil) que satisfaga las necesidades reales de las empresa seleccionadas para trabajar colaborativamente.
Pregunta	¿La aplicación del diseño de la experiencia de usuario en proyectos de software mejora su usabilidad y aceptación en las empresas?
Entregables por tema	Tema 1: Plano de la estrategia.- Propuesta de proyecto, BMC, Peach. Tema 2: Plano del alcance.- Casos de uso escritos, Modelo conceptual. Tema 3: Plano del esqueleto y estructura.- Flujo de procesos, maquetas. Tema 4: Plano de la superficie.- Prototipo mediante un simulador.

Tabla 1. Planeación del proyecto de la materia Diseño de UX

Con respecto a los instrumentos de evaluación, al alumno se le presenta un documento donde se incluye: competencia a desarrollar, instrucciones detalladas, rúbrica de evaluación y ejemplos cuando es posible. En la Figura 1 se muestra la portada una práctica, en la que se especifica: competencia a alcanzar, puntaje que aporta a la unidad, tiempo estimado en horas para su realización; de esta manera el alumno puede planear su desarrollo y conocer el puntaje máximo.

Figura 1. Práctica 1.3 Portada de práctica

La Figura 2, muestra las instrucciones detalladas y la rúbrica de evaluación, esto con la finalidad que el alumno tenga claro el proceso a desarrollar en la realización de la práctica y, los elementos a ser evaluados para que pueda cuidarlos y presentar un producto completo y en forma. Cabe mencionar que tanto las instrucciones y la rúbrica también se montan en la plataforma en línea institucional (Moodle), dentro del curso correspondiente a la materia; de esta manera el alumno conocerá su resultado en tiempo real, al momento que el docente califica y podrá verificar su puntaje acumulado a lo largo del semestre. Esto hace transparente el proceso de evaluación y permite la retroalimentación oportuna.

Actividad
1.3. PROTOTIPADO

Competencia(s) Específica(s):
Desarrolla el prototipo para la solución propuesta, basándose en los casos de uso.

Puntos: **5**
 Horas: **4**

M.S.C. Raúl Mora Reyes

Instrucciones

- Desarrollar al menos **tres** de los Casos de Uso (CU), de acuerdo a la plantilla proporcionada, que **correspondan** a la solución propuesta.
- Convertir el archivo a formato **PDF**.
- De los CU propuestos desarrollar las **maquetas** que muestren el **proceso** descrito en los CU.
- En una carpeta **Incluir** el PDF y el archivo(s) de las maquetas. **Comprimir** y subir en la liga **"1.3. Prototipado"**.

Diseño de Experiencia de Usuario. UX

Rúbrica

Concepto	Sobresaliente	Notable	Aceptable
Fecha de entrega	Sube la actividad el día indicado. 20 puntos	Sube la actividad un día después. 10 puntos	Sube la actividad dos días después. 5 puntos
Ortografía	No incluye faltas de ortografía. 20 puntos	Incluye de 1 a 3 faltas de ortografía. 10 puntos	Incluye de 4 a 6 faltas de ortografía. 5 puntos
Casos de Uso	Incluye tres casos de uso y cada uno está completo de acuerdo a la plantilla . 30 puntos	Incluye tres casos de uso pero no están completos. 15 puntos	Incluye menos de 3 CU. 5 puntos
Maquetas	Incluye todas las maquetas que corresponden a los CU propuestos, presenta links de navegación entre las maquetas. 30 puntos	Incluye todas las maquetas que corresponden a los CU propuestos, pero no incluye links de navegación. 15 puntos	Incluye solo algunas maquetas. 5 puntos

M.S.C. Raúl Mora Reyes

Figura 2. Práctica 1.3. Instrucciones y rúbrica de evaluación

Por último, en el documento de práctica se incluyen ejemplo de cómo debe realizarla y presentarla, de tal manera que no tenga dudas; como se aprecia en la Figura 3.

Ejemplos

Diseño de Experiencia de Usuario. UX

M.S.C. Raúl Mora Reyes

Figura 3. Práctica 1.3 Ejemplos de prototipos.

Fase 2. Planeación

Una vez que los alumnos tienen claro la problemática y tipo de proyecto a efectuar, deben proponer un plan de trabajo, que cuente con un calendario de actividades, estableciendo responsables de cada una y su entregable. En la Tabla 2, se muestra un fragmento del cronograma para la materia que se trabajó.

Actividad / Responsable	Semana						
	1	2	3	4	5	6	...
Presentación de la problemática. / Docente							
Buenas prácticas en el diseño de Software. / Docente							
Investigación: Patrones de diseño de la UX. / Alumnos							
Presentación de Caso de Uso y maquetas de la propuesta. / Alumno líder del proyecto.							

Tabla 2. Cronograma de actividades

Fase 3. Ejecución

Es necesario darles autonomía al momento de la investigación, siendo el docente sólo un orientador y guía, para asegurar que el trabajo coadyuve en el desarrollo de las competencias planeadas en la definición. Una vez realizada la investigación, deben socializar el conocimiento, mediante el análisis y síntesis de la información, a través de mesas redondas, exposiciones o algún otro instrumento que les permita debatir, elaborar hipótesis, estructurar y seleccionar el mejor camino a resolver la problemática, aplicando los conocimientos y herramientas que la materia requiere.

Se debe dar un seguimiento a la planeación en las etapas subsecuentes. Una vez iniciada la investigación se procede a la elaboración del producto. En esta fase los estudiantes tendrán que aplicar lo aprendido en la realización de un producto que dé respuesta a la pregunta de investigación planteada al principio, animándolos a dar rienda suelta a su creatividad. En la Figura 4 se muestra uno de los entregables del prototipo final, en este se muestra el modelo parcial de la base de datos en formato UML, en este se contemplan las tablas para el proceso Balanceo de Línea de la área de Producción de la empresa comercializadora Keter S.A. de C.V.

Figura 4. Modelo Entidad-Relación del prototipo.

Los alumnos deben presentar el producto elaborado, exponiendo a sus compañeros lo que han aprendido y mostrando cuál fue la forma en que ellos cómo proponen dar solución al problema inicial. Es importante que la exposición cuente con un guion estructurado, que sirva como guía para explicar de manera clara y con una variedad de recursos, los argumentos en los que se basan y la descripción de la solución. Cuando se han expuesto todas las propuestas, es necesario llegar a una respuesta colectiva a la pregunta inicial, a través de la reflexión de las diversas propuestas para concluir con una respuesta colectiva a la pregunta inicial. Este escenario da lugar a la autoevaluación de los alumnos al reflexionar sobre sus aciertos y errores, así como a la evaluación por parte del maestro al enfrentar las actividades realizadas con la rúbrica proporcionada.

En la siguiente imagen, Figura 5, se muestra una de las pantallas de ejecución del proyecto presentado al final del curso, en esta se muestra el cálculo de balanceo de línea y se expone las buenas prácticas de la UX. En dicha presentación de resultados, los alumnos exponen su experiencia con el ABP y retroalimentan a los equipos de acuerdo las investigaciones y experiencias obtenidas en el desarrollo de los proyectos.

The screenshot shows a software interface for 'KETER, DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL'. It includes a navigation menu with 'Inicio' and 'Mantenimiento'. Below, there are input fields for 'Estilo: GS235SLOL0003', 'Producción programada por día: 500', and 'Minutos laborados: 540'. The main content is divided into two sections: 'OPERACIONES' and 'MÁQUINAS'.

OPERACIONES Table:

Departamento	Operación	TSD	Máquina
Ensamble	DOBLADILLO DE MANGAS	1.1	Over
Habilitación	FIJAR CONTORNO DE CUELLO	0.45	Over
Habilitación	PEGAR CUELLO	0.63	Over
Ensamble	PEGAR MANGAS	0.45	Over
Habilitación	UNIR CUELLO	0.3	Over
Habilitación	UNIR HOMBROS	0.4	Over
Habilitación	PREPARAR ETIQUETA	0.47	Cover
Ensamble	PEGAR TAPACOSTURA	0.45	Cover
Ensamble	DOBLADILLO BASE CURVO	1.2	Recta
Ensamble	S/ COSER CUELLO	1.2	Recta

MÁQUINAS Table:

Máquina	Total necesarias	Existencias	Diferencia
Over	15	5	-10
Cover	5	35	30
Recta	2	57	55
Cuello	1	10	9

Figura 5. Modelo Entidad-Relación del prototipo.

Resultados y discusión

Durante la aplicación de esta metodología en la materia de Diseño de Experiencia de Usuario UX se pudo observar avances significativos. Con respecto al año anterior, 2017, se pudieron obtener 4 proyectos de desarrollo tecnológico, de 7 trabajados durante el semestre, mismos que se siguen trabajando con el Cuerpo Académico Innovación y Desarrollo Tecnológico, del ITST. Comparado con el año anterior que solo se consiguió aterrizar 1 proyecto de 6. Figura 6.

Figura 6. Comparativo de proyecto entre 2017 y 2018.

Con respecto a las evaluaciones de las competencias genéricas y específicas su pudo observar un incremento en su valoración en la siguiente gráfica 2, Figura 7, se puede observar el comparativo de las principales competencias entre los años 2017 y 2018.

Figura 7. Comparación de evaluación de competencias.

Como se puede observar anteriormente en las valoraciones numéricas de las competencias principales de la asignatura se incrementó, tomando los promedios grupales de cada una de las competencias durante el semestre. En una entrevista realizada al grupo, en el programa de seguimiento de tutorías, los alumnos expresaron:

- Sentirse más comprometidos con la responsabilidad de adquirir conocimiento de manera autónoma, aunque al principio se sintieron desorientados por el cambio de paradigma, con la sesiones grupales y la guía del docente pudieron comprender la forma de trabajar y sus beneficios, comprometiéndose así con el proyecto.
- Al ser responsables de la adquisición del conocimiento, pudieron explorar nuevas estrategias de trabajo autónomo y en equipo, que les permitió ampliar su panorama en el proceso de enseñanza - aprendizaje.
- El trabajar con empresas de la región les permitió aplicar de manera efectiva la parte teórica, conocer el ambiente laboras, analizar las necesidades que la empresa tiene y que busca subsanar con las competencias profesionales de los egresados.

Por lo anterior se puede observar que al ABP como una metodología apropiada para el aprendizaje activo y el desarrollo de competencias, ya que mejora la retención de conocimientos a largo plazo. Lo que lo hace una excelente herramienta en la búsqueda de proyectos que vinculan a los alumnos y alumnas con las empresas de la región, en la búsqueda de solución de problemas y/o cubriendo las necesidades que presenten.

Se trabajará en afinar la planeación y diseño de la importación de la materia de Diseño de Experiencia de Usuario, a través de la experiencia y retroalimentación obtenidas en esta primera aplicación, también continuar con materias subsecuentes e ir incorporando dicha metodología desde materias en el inicio de la carrera, esto con el objetivo de ir ayudando a los estudiantes a obtener las competencias necesarias para el trabajo autónomo y en equipo, necesarios para la realización de proyectos mediante la metodología ABP.

Conclusiones

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un método didáctico, que se caracteriza por ser activo, enfocarse en el descubrimiento y construcción de conocimientos y, se contrapone a la estrategia expositiva o clásica. En vez de que el docente sea el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, el estudiante es quien se apropia del proceso, investiga, analiza y resuelve los problemas planteados (REIFOP, 2018). El papel del

docente es orientar, exponer la situación problemática, sugerir fuentes de información y colaborar con el alumno.

Pero como todo método, presenta sus dificultades, por un lado los estudiantes no siempre se sienten cómodos cuando se les pide mayor responsabilidad y esfuerzo en el proceso de aprendizaje, ya que implica convertirse en autodidactas. Por lo anterior, se proporcionará soporte para que el alumno se adapte, desde los primeros semestres de la carrera, mediante la introducción gradual del ABP.

Este tipo de aprendizaje toma la premisa que, en general, un alumno se sentirá más motivado por aprender si percibe claramente la necesidad de adquirir el conocimiento. Lo que implica indicar el proceso de aprendizaje con la exposición de principios generales y finalizar con ejemplos de la aplicación práctica de esos principios. Los métodos inductivos, como el ABP, se consideran centrados en el estudiante y en el aprendizaje activo, desde el momento en que el proceso de aprendizaje vuelca más responsabilidad en el estudiante, ante su propio aprendizaje, requiriéndole un esfuerzo de discusión y resolución de problemas desde el inicio de la materia. Asimismo, estos métodos de enseñanza se basan en la idea del constructivismo, es decir, los estudiantes construyen su propia versión de la realidad y su conocimiento a través de su propia experiencia, en vez de absorber la realidad y los conocimientos presentados por el docente.

Referencias

1. Ayllú, S.(2016). Planificaciones. Aprendizaje basado en proyectos (ABP). Una iniciativa SERC Chile.
2. Cobo, G., Valdivia, S.M. (2017). Aprendizaje basado en proyectos. Colección Materiales de Apoyo a la Docencia #1. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú.
3. García, J., Pérez, J.E. (2017). Aprendizaje basado en proyectos: método para el diseño de actividades. Universidad a distancia de Madrid, UDIMA. Madrid, España.
4. Güell, N., Schwabe, D., Vilain, P. (2001). Modeling Interactions and Navigation in Web Applications. Notes in Computer Science 1921, Proceedings of the world wild web and Conceptual Modling Workshop, ER'00 Conference. Springer, Salt Lake City.
5. Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del Software. Un enfoque práctico (7a ed.). (J. E. Víctor Campos Olguín, Trad.) México: McGrawWHill.
6. REIFOP (2018). Un acercamiento al aprendizaje basado en proyectos, cien años después de "The Project Method", de W.H Kilpatrick. Asociación Universitaria de Formación del Profesorado. Zaragoza, España.
7. TecNM, (2019). 1ª Reunión Nacional de Directores de Institutos Tecnológicos y Centro del TecNM. Tomado de: <http://reunionnacional.tecnm.mx>